

TOHIR MALIKNING “TALVASA” ASARIDA QO‘LLANILGAN SINTAKTIK FIGURALAR

Axmedova Nigoraxon Diyorjon qizi

FarDU, II-bosqich magistranti

Tursunov Asadullo Shuhratjon o‘g‘li

FarDU, II-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sintaktik-stilistik figuralar haqida atroflicha so‘z yuritilib, ularning o‘ziga xos ma‘nolari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, yozuvchining asarda sintaktik figuralardan foydalanish mahorati atroflicha tahlil etib berilgan.

Kalit so‘zlar: stilistika, sintaktik figuralar, o‘xshatish, anafora, oksimaron, ritorik so‘roq.

Kirish.

Stilistikaga oid adabiyotlarda sintaktik figuralarga tasviriylikning turli usullari kiritiladi. Dastlab bular poeziya doirasida, keyinchalik esa proza doirasida ham qo‘llanila boshlagan. Bugungi kunda esa sintaktik figuralar boshqa uslublar doirasida ham qo‘llanilmoqda. Badiiy adabiyotda so‘zning ma‘nosi va ifodaviyligini kuchaytirish maqsadida qilingan shakliy-uslubiy o‘zgarishlar uslubiy-sintaktik figuralar deb yuritiladi. Ma‘lumki, har bir lingvistik vosita badiiy nutqda nominativ vazifa ajarish bilan birgalikda uslubiy vosita ham bo‘la olishi mumkin. Sintaktik figuralar jonli til tabiatidan kelib chiqadigan nutqiy hodisalar bo‘lib, badiiy nutqda muayyan uslubiy maqsadni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Chunki badiiy asarda til birliklari muallif tomonidan kommunikativ ta‘sir maqsadida tanlab olinadi va shu jarayonda adibning individual faoliyati namoyon bo‘ladi. Tohir Malik ijodida ko‘chim(trop)lar bilan birgalikda uslubiy-sintaktik figuralarning ham emotsional-ekspressiv ma‘nolarni shakllantirishga qaratilgan stilistik imkoniyatlaridan keng foydalanilgan. Sintaktik figuralar nutqni ohangdor, ta‘sirchan va jozibali qilish, shu yo‘l bilan esa uning tinglovchi tomonidan osonlik bilan qabul qilinishi uchun ishlatiladi. Shu jihatdan ular nutq musiqasi deb yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Badiiy nutqning ta‘sirchanligini ta‘minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. Ekspressivlikning namoyon bo‘lish shakllarini teran tadqiq qilgan tilshunos olim A.Abdullayev “sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog‘lovchilarning maxsus qo‘llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so‘roq” kabi uslubiy figuralar “fikrning o‘ta ta‘sirchan ifodalanishi” ga xizmat qilishini ta‘kidlaydi. “Badiiy tekstning lingvistik tahlili” kitobi mualliflari sintaktik figuralarning quyidagi asosiy ko‘rinishlari mavjudligini bayon qilishadi: “anafora, epifora, takror, antiteza, gradatsiya, ellipsis, alliteratsiya, ritorik so‘roq kabilar”.

Demak, badiiy matnning ta‘sirchanligini ta‘minlovchi va emotsionalligini oshiruvchi sintaktik usullar quyidagilar: sintaktik parallelizm, emotsional gap, ritorik so‘roq gap, inversiya, ellipsis, gradatsiya, antiteza, o‘xshatishlardir. Ekspressiv sintaktik qurilmalar bo‘yicha kuzatishlar olib borgan olim A.P.Skovorodnikov badiiy matnda poetik aktuallashadigan sintaktik vositalarning 13 turi mavjudligini qayd etadi:

1) ellipsis 2) antiellipsis 3) kesish 4) pozitsion-leksik takror 5) parselyatsiya 6) segmentatsiya 7) antipatsiya 8) bog‘lovchining ayrim turlari 9) so‘z birikmasi komponentini almashtirish 10)

inversiya 11) sintaktik parallelizm 12) ritorik so‘roq 13) undov konstruksiyalar.

Natijalar va muhokama.

Badiiy tasvir vositalariga ijtimoiy ta’sir usuli mavqeyini berishga erishish ijodkordan katta mahorat talab etadi. Yozuvchi o‘zi bayon qilayotgan fikrni o‘quvchiga ixcham, aniq, ta’sirchan va tushunarli qilib yetkazib berish uchun uzundan uzoq ta’rif va tavsiflar o‘rniga o‘xshatish, kinoya, sifatlash, majoz kabi vositalardan foydalangan holda lo‘nda va aniq qilib tushuntirishga harakat qiladi. Yozuvchi voqelikni badiiy-estetik jihatdan ta’sirchan va yorqin ifodalash uchun tilning fonetik, leksik va grammatik imkoniyatlaridan o‘ziga xos foydalanadi. Bu yozuvchining individual uslubi so‘zlashuv nutqi imkoniyatlaridan foydalanishi va umumxalq tilining chegaralangan qatlamlari boyligini o‘zida aks ettirishi bilan xarakterlanadi. Sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog‘lovchilarning maxsus qo‘llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so‘roq kabi uslubiy figuralar fikrning o‘ta ta’sirchan ifodalanishiga xizmat qiladi. Badiiy asar tili va individual uslubni o‘rganish muayyan yozuvchining til birliklaridan foydalanishdagi mahoratini belgilashdan iborat. Shu maqsadda yozuvchi Tohir Malik asarlariga murojaat qildik. Adib o‘xshatish, gradatsiya, takror, ellipsis va boshqa tasviriy vositalardan unumli foydalangan. Badiiy asarning emotsionalligini oshiruvchi usullardan biri o‘xshatishdir. Insonning olamni bilishda o‘xshatishning o‘rni beqiyosdir. Doimo kuzatilayotgan narsa va hodisa oldin o‘zlashtirilgan narsa va hodisaga qiyoslanadi; ular o‘rtasidagi o‘xshashlik oldingi nomning yangi narsa va hodisa uchun ham ishlatilishiga sabab bo‘ladi. Tilda ilgari mavjud bo‘lgan nomning muayyan o‘xshashlik asosida yangi ma’no bildirish uchun qo‘llanilishi oddiy nominativ funksiyasigina bajarmaydi, balki tinglovchiga ta’sir etish (ekspressiv) vazifani ham bajaradi, tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi.

O‘xshatish deb “ikki narsa yoki voqea –hodisa o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to‘laroq, konkretroq, bo‘rttiribroq ifodalash” ga aytiladi.

O‘xshatishlar eng qadimiy tasviriy vositalardan biri sifatida nutqimizni, ayniqsa, badiiy adabiyot tilini bezashda, tasvirning aniqligi va obrazlilikini ta’minlashda foydalanib kelinadi. Panini grammatikasidan boshlab (eramizdan oldingi IV asr) qadimgi hind poetik-grammatik traktlarida o‘xshatishlar poetik figura sifatida o‘rganilgan va o‘xshatishning muntazam to‘rt unsurdan tarkib topishi ta’kidlangan, ya’ni:

- 1) o‘xshatiladigan narsa yoki subyekt;
- 2) unga o‘xshash bo‘luvchi narsa yoki obyekt;
- 3) o‘xshatish belgisi yoki o‘xshatish asosi;

Tohir Malik asarlari tahlili jarayonida quyidagi o‘rinlarda o‘xshatishlarga asoslangan badiiy matnlarni aniqladik:

1. *Asror taxtadek qotib qoldi.*

Bunda: Asror – o‘xshatish subyekt; taxta – o‘xshatish etaloni; qotib semasi – o‘xshatish asosi; -dek -o‘xshatishning shakliy ko‘rsatkichi hisoblanadi.

2. Hali lapashang oshnangni ham metindek chayir qilib yuboraman. Bunda: Oshna – o‘xshatish subyekt;metin – o‘xshatish etaloni; chayir semasi – o‘xshatish asosi; dek - o‘xshatishning shakliy ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Avvalo, ta’kidlash lozimki, o‘xshatishlar o‘ziga xos obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida yuzaga keladi. Shuning uchun ham ular nutqda hamisha badiiy-estetik qimmatga molik bo‘ladi, nutqning emotsional-ekspressivligi, ifodaliligi, ta’sirchanligini ta’minlashga

xizmat qiladi.

Xulosa.

Sintaktik figuralar nutqiy ta'sirchanlikni oshirib, kitobxon oldida asarning jozibasini yanada oshiradi. Asarning nutqiy ta'sirchanligini shakllantirish, kitobxon oldidagi jozibasini yanada oshirish adib mahoratiga bog'liqdir. Tohir Malik sarlari tahlili jarayonida sintaktik figuralardan unumli foydalanganligining guvohi bo'lamiz. Asarda uchraydigan sintaktik figuralar asarning badiiy qimmatini yanada oshirib, yozuvchining kitobxon oldidagi mahoratini ochib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Doniyorov X, Yo'ldashev B. Adabiy til va badiiy stil. -T.:Fan,1988
2. Kostomarov V.G., Belchikov Y.A., Vinogradov V.V. Problemi russkoy stilistki. M., 1981
3. Oybek. O'zbek poeziyasida til// Oybek. Asarlar. O'n tomlik. IX tom. Toshkent.1974. 238-244-betlar
4. . Qilichev E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi.- T.: O'qituvchi nashriyoti
5. Qo'chqortoyev I. Badiiy nutq stilistikasi.- T.:ToshDU nashriyoti , 1975,
6. Xalilova M. O'zbek tili stilistikasi asoslari. Farg'ona 2009
7. Zokirov, M. T.,& Axmedova , N. D.,(2022)Analysis of Phraseological Units in Tohir Malik's Novel "Talvasa". *Spanish Journal of Innovation and Integrity* , 6,364-368
8. Zokirov, M. T., & Axmedova, N. D., (2022) BADIY NUTQ USLUBINING TARAQQIYOTI. *Journal of Advanced Research and Stability*, 681-685
9. Farg'ona viloyatining rang bilan bog'liq etnonim va etnotoponimlari tadqiqiga doir // "Филологиянинг долзарб масалалари" mavzusidaagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman – Farg'ona, 2022. – № 1. – Б. 180-182.
10. Farg'ona viloyatida totemistik qarashlar asosida vujudga kelgan etnonim va etnotoponimlar // "Филологиянинг долзарб масалалари" mavzusidaagi respublika ilmiy-amaliy anjuman – Farg'ona, 2022. – № 1. – Б. 81-84.
11. Саминов А. Антитеза ва оксюморон усуллариинг ўхшаш ва фаркли жиҳатлари хақида // ФарДУ. Илмий хабарлар. – Фарғона, 2020. – № 4. – Б. 138-141 (10.00.00; № 20).
12. Мамажонов А., Саминов А. Сўз бирикмаси қисмларида семантик мутаносиблик ва номутаносиблик // ФарДУ. Илмий хабарлар. – Фарғона, 2021. – № 3. – Б. 133-138 (10.00.00; № 20).
13. Мамажонов А., Саминов А. Оксюморон – нутқда ғайриодатий бирикмалар ҳосил қилиш усулларида бири // ФарДУ. Илмий хабарлар. – Фарғона, 2018. – № 6. – Б. 88-91(10.00.00; № 20).
14. Saminov A. Oxumoron-an unusual compound // *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science*. Volume 101, Issue 09. – Philadelphia, USA. 2020. P. 638-641. (Impact Factor ICV 6.630. ISI 0.829).
15. Saminov A. Oxumoron – A Semantic Contradiction // *The American journal of interdisciplinary innovations and research*. 2020. P. 178-181. (Impact Factor SJIF 5.498. DOI – 10.37547. ISSN 2642-7478).